

Міністерство охорони здоров'я України
Тернопільський національний медичний
університет імені І.Я. Горбачевського
Міністерства охорони здоров'я України
Департамент охорони здоров'я
Тернопільської обласної військової адміністрації
ГО «Асоціація перинатологів Тернопільщини»
ГО «Асоціація акушерів-гінекологів України»

ПРОГРАМА

Науково-практична конференція з міжнародною участю
**«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОГО
АКУШЕРСТВА ТА ГІНЕКОЛОГІЇ»**

27-28 березня 2026 року

Провайдер БПР – реєстраційний номер 2009

*Захід подано на реєстрацію в систему надання балів БПР
у ДНП «Центр тестування» МОЗ України
та в ДНУ «УІНТЕІ»*

м. Тернопіль

Початок конференції о 10.00 год 27 березня 2026 р. – завершення о 17.00 год.28 березня 2026 р.

Формат заходу: поєднання особистої та дистанційної участі.

Місце проведення: Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров'я України, Майдан Волі, 1, м. Тернопіль, 46001 (online Microsoft Teams).

Організатори: Міністерство охорони здоров'я України, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров'я України (ТНМУ) – кафедра акушерства та гінекології ФПО, Департамент охорони здоров'я Тернопільської обласної державної адміністрації, ГО «Асоціація перинатологів Тернопільщини», ГО «Асоціація акушерів-гінекологів»

Дорогі друзі!

Маємо честь запросити Вас взяти участь у роботі науково-практичної конференції з міжнародною участю **“Актуальні питання сучасного акушерства та гінекології”**, яка відбудеться **27-28 березня 2026 року** на платформі Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров'я України (ТНМУ) *в режимі online та offline.*

Мета конференції: ознайомити практичних лікарів з сучасними методами діагностики та лікування в акушерстві та гінекології.

Офіційна мова заходу – українська, англійська.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Петро ЛИХАЦЬКИЙ	Ректор Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров'я України, доктор біологічних наук, професор (голова)
Аркадій ШУЛЬГАЙ	доктор медичних наук, професор, проректор закладу вищої освіти з науково-педагогічної роботи ТНМУ(співголова)
Іван КЛІЩ	заслужений діяч науки і техніки України, доктор біологічних наук, професор, проректор закладу вищої освіти з наукової роботи ТНМУ, (співголова)

Степан ЗАПОРОЖАН	заслужений працівник охорони здоров'я України, доктор медичних наук, професор, проректор закладу вищої освіти з науково-педагогічної та лікувальної роботи ТНМУ (співголова)
Алла БОЙЧУК	д-р. мед. наук, професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології ФПО (співголова)
Оксана ХЛБОВСЬКА	доцент закладу вищої освіти кафедри акушерства та гінекології ФПО (член оргкомітету)
Віктор СОПЕЛЬ	доцент закладу вищої освіти кафедри акушерства та гінекології ФПО (член оргкомітету)
Богдан БЕГОШ	доцент закладу вищої освіти кафедри акушерства та гінекології ФПО (член оргкомітету)
Богдан ОНИСЬКІВ	доцент закладу вищої освіти кафедри акушерства та гінекології ФПО (член оргкомітету)
Валентина ШАДРИНА	доцент закладу вищої освіти кафедри акушерства та гінекології ФПО (член оргкомітету)
Юлія ЯКИМЧУК	доцент закладу вищої освіти кафедри акушерства та гінекології ФПО (член оргкомітету)

В рамках роботи конференції Ви будете мати можливість прослухати доповіді провідних фахівців різних галузей медицини з можливістю отримати бали безперервного професійного розвитку (БПР).

Дводенна конференція з міжнародною участю - **15 год** (10 балів БПР) згідно з наказом МОЗ України № 650 від 16.04.2025 року.

- Кількість академічних годин – **20**.
- Кількість астрономічних годин – **15**.

- **Для слухача:** кількість балів за особисту участь в освітній події у місці її проведення та за дистанційне навчання у режимі реального часу – **10** балів.

- **Доповідачу** (учаснику, який зробив усну доповідь) – **15** балів.

До участі у конференції запрошуються фахівці сфери охорони здоров'я, які мають вищу медичну освіту, наступних лікарських спеціальностей:

Лікарські спеціальності загального профілю: Загальна практика
- сімейна медицина.

Лікарські спеціальності спеціалізованого профілю (лікарські спеціальності нехірургічного профілю): Алергологія, Внутрішні хвороби, Гастроентерологія, Гематологія, Дерматовенерологія, Дитяча гастроентерологія, Дитяча гематологія-онкологія, Дитяча ендокринологія, Дитячі інфекційні хвороби, Дитяча кардіологія, Ендокринологія, Ендоскопія, Інтервенційна кардіологія, Інфекційні хвороби, Кардіологія, Клінічна онкологія, Медицина невідкладних станів, Неврологія, Неонатологія, Нефрологія, Педіатрія, Пульмонологія, Ревматологія, Рентгенологія, Фтизіатрія

Лікарські спеціальності хірургічного профілю: Акушерство і гінекологія, Анестезіологія, Дитяча анестезіологія, Дитяча гінекологія, Дитяча нейрохірургія, Дитяча ортопедія і травматологія, Дитяча отоларингологія, Дитяча офтальмологія, Дитяча урологія, Дитяча хірургія, Комбустіологія, Нейрохірургія, Онкогінекологія, Онкоотоларингологія, Онкохірургія, Ортопедія і травматологія, Отоларингологія, Офтальмологія, Пластична хірургія, Судинна хірургія, Торакальна хірургія, Трансплантологія, Урологія, Хірургія

Реєстрація учасників конференції доступна на [сайті заходу](#).

Реєстрація учасників 27.03.2026 р. з 10.00 до 10.30 год.

Звертаємо Вашу увагу, що доступ до навчальних матеріалів надається лише для **зареєстрованих** на подію учасників, а сертифікатів – **після успішного тестування** після завершення конференції 28 березня 2026 року (доступ до тестування 28.03.2026 з 17.00 до 17.30 год).

Посилання на тестування буде надіслано усім зареєстрованим учасникам на пошту, яка була вказана при реєстрації.

ФОРМИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Усна доповідь – до **15 хв.**
- Слухач конференції
- Доповідь у пленарних, секційних засіданнях та обговореннях - до **20 хв.**

ФОРМАТ ЗАХОДУ: поєднання особистої та дистанційної участі

- 27 березня – жива зустріч
- 28 березня – онлайн формат

1-Й ДЕНЬ, П'ЯТНИЦЯ 27 березня 2026 року

Offline (жива зустріч)

10:00 – 10:30 Відкриття конференції		
10:00	Вступне вітальне слово голови оргкомітету, ректора закладу вищої освіти Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров'я України, професора <i>Лихацького Петра Григоровича</i>	
10:15	Вітальне слово начальника департаменту охорони здоров'я Тернопільської обласної військової адміністрації <i>Ольги Маркіянівни Ярмоленко</i>	
10:30-13:30 Пленарне засідання		
1.	Д.мед.н., професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології ФПО ТНМУ імені І.Я.Горбачевського МОЗ України <i>Бойчук Алла Володимирівна</i>	Невіношування вагітності: коли кожна дитина важлива
2.	Головний спеціаліст відділу надання медичної допомоги населенню та розвитку охорони здоров'я управління надання медичної допомоги населенню, розвитку охорони здоров'я та правового забезпечення департаменту охорони здоров'я Тернопільської обласної військової адміністрації <i>Світлана Петрівна Костельнюк</i>	Аналіз роботи акушерсько-гінекологічної служби області за 2025 рік
3.	Д.мед.н., професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини №1 ТНМУ імені І.Я.Горбачевського МОЗ України <i>Пасечко Надія Василівна</i>	Патологія щитоподібної залози та проблеми репродукції у пацієнток з метаболічним синдромом
4.	Д.мед.н., професор кафедри акушерства та гінекології №1 ТНМУ ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України <i>Хміль Стефан Володимирович</i> <i>Хміль М.С., Хміль Досвальд А.С., Правак Ю.Б.</i>	Ендометріоз як мультифакторна причина порушення фертильності: сучасні підходи до ведення пацієнток
5.	К.м.н., доцент, лікар імунолог вищої категорії, лікар алерголог вищої категорії, завідувач лабораторією клінічної імунології клінічної лікарні «Феофанія», <i>Осіпова Людмила Станіславівна</i>	Сучасні можливості лікування вірусних гінекологічних уражень
6.	PhD, доцент кафедри акушерства та гінекології ФПО ТНМУ імені І.Я.Горбачевського МОЗ України <i>Якимчук Юлія Богданівна</i>	Кольпоскопічні картини ІПСШ
7.	Лікар хірург онкогінеколог <i>Шень Юрій Миколайович</i>	Використання біозварювальних технологій в гінекології
8.	К.мед.наук, доцент кафедри кафедри внутрішньої медицини №1 ТНМУ імені І.Я.Горбачевського МОЗ України, лікар-гастроентеролог <i>Смачило Ірина Володимирівна</i>	Сучасні аспекти діагностики і лікування холестазу вагітних
9.	Д.мед.н., професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології ФПО ТНМУ імені І.Я.Горбачевського МОЗ України <i>Бойчук Алла Володимирівна</i>	Невіношування вагітності – проблеми, перспективи зниження перинатальних втрат
10.	К мед наук, завідувачка гематологічним відділенням КНП "Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради" <i>Глушко Наталя Любомирівна</i>	Ведення жінки з дефіцитом заліза в акушерстві та гінекології. Поради гематолога.
11.	PhD, доцент кафедри акушерства та гінекології ФПО ТНМУ імені І.Я.Горбачевського МОЗ України <i>Якимчук Юлія Богданівна</i>	СПКЯ на фоні гіперпролактинемії та метаболічного синдрому
12.	Д.мед.н., професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології ФПО ТНМУ імені І.Я.Горбачевського МОЗ України <i>Бойчук Алла Володимирівна</i>	Оптимізація терапії рецидивів баквагінозу - для жіночої чистоти
13.	Д.мед.н., професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології №2 ТНМУ імені І.Я.Горбачевського МОЗ	Артеріальна гіпертензія вагітних як фактор ризику когнітивної дисфункції у жінок в

	України <i>Геряк Світлана Миколаївна</i> <i>Волянська Валентина Юрївна</i>	майбутньому
14.	Головний лікар МЦ Людмила, м.Вінниця <i>Трегуб Віктор Васильович</i> Доцент, кмн. <i>Тарасюк О.К.</i> Лікар гінеколог <i>Кондратюк Т.В.</i> кмн. <i>Альтман І.В.</i> дмн. <i>Кондратюк В.А.</i>	Постгістеректомічний синдром після оперативного лікування міоми матки - сучасні погляди на проблему. Малоінвазивна хірургія. ЕМА - 40 років застосування для збереження здоров'я жінок.
15.	Д.мед.н., професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології №1 ТНМУ імені І.Я.Горбачевського МОЗ України <i>Маланчук Лариса Михайлівна</i>	Важливі акценти в антенатальному догляді
16.	К.м.н., доцент кафедри акушерства та гінекології ФПО ТНМУ імені І.Я.Горбачевського МОЗ України <i>Сопель Віктор Васильович</i>	Сучасні підходи терапії хронічної урогенітальної інфекції різноманітної етіології у невагітних жінок
17.	К.м.н., доцент кафедри акушерства та гінекології ФПО ТНМУ імені І.Я.Горбачевського МОЗ України <i>Бегош Богдан Миколайович</i>	Особливості протікання вагітності на фоні тіреотоксичного зобу
18.	К.м.н., доцент кафедри акушерства та гінекології ФПО ТНМУ імені І.Я.Горбачевського МОЗ України <i>Хлібовська Оксана Іванівна</i>	Критерії ранньої діагностики внутріутробного інфікування плода
19.	К.м.н., доцент кафедри акушерства та гінекології ФПО ТНМУ імені І.Я.Горбачевського МОЗ України <i>Шадріна Валентина Семенівна</i>	Захворювання нирок і вагітність
20.	К.м.н., доцент кафедри акушерства та гінекології ФПО ТНМУ імені І.Я.Горбачевського МОЗ України <i>Ониськів Богдан Омелянович</i> К.м.н. Генеральний директор ТОКПЦ «Мати і Дитина» <i>Овчарук Віктор Вікторович</i>	Сучасні підходи у веденні звичного невиношування
21.	К.м.н., доцент кафедри акушерства та гінекології № 1 ТНМУ імені І.Я.Горбачевського МОЗ України <i>Маланчин Ірина Миколаївна</i>	Гестаційний цукровий діабет: вплив на перебіг вагітності, профілактика акушерських та перинатальних ускладнень
22.	К.м.н., лікар-невролог КНП «ТОКПНЛ» ГОР <i>Токарчук О.А.</i> К.м.н., доцент кафедри акушерства та гінекології № 1 ТНМУ імені І.Я.Горбачевського МОЗ України <i>Маланчин Ірина Миколаївна</i>	Головний біль і вагітність: причини, лікування, профілактика
23.	К.м.н., доцент кафедри акушерства та гінекології №1 ТНМУ імені І.Я.Горбачевського МОЗ України <i>Мартинюк Вікторія Миколаївна</i>	Оцінка якості життя та соціальної активності жінок клімактеричного віку
24.	Доцент кафедри акушерства та гінекології № 2 ТНМУ імені І.Я. Горбачевського МОЗ України <i>Петренко Наталія Володимирівна</i>	Скринінг на насильство: новий стандарт у сучасній гінекології
25.	Д.мед.н., професор кафедри акушерства і гінекології ІФНМУ <i>Пахаренко Людмила</i> К.мед.н, доцент кафедри акушерства і гінекології ІФНМУ <i>Жураківський Віктор Миколайович</i>	Дисменорея. Особливості перебігу та гінекологічного анамнезу
14:00-17:00		
Студія доповідей науковців за фахом «Акушерство та гінекологія»		
26.	Д.мед.наук. професор кафедри акушерства та гінекології ім.І.Д.Ланового ІФНМУ <i>Геник Наталія Іванівна</i> Аспірант кафедри акушерства та гінекології ім. І.Д.Ланового <i>Моренко М.В.</i>	Вплив хронічного стресу на частоту та наслідки гестаційного цукрового діабету
27.	Д.мед.наук, професор кафедри акушерства, гінекології та планування сім'ї Сумського державного університету <i>Нікітіна Ірина Миколаївна</i> <i>Новік В.В.</i>	Гіперандрогенія та дерматопатії: можливості терапії у жінок репродуктивного віку
28.	К.м.н., доцент кафедри акушерства та гінекології № 2 ТНМУ імені І.Я.Горбачевського МОЗ України <i>Корда Інна Володимирівна</i>	Вибір оптимального терміну та методу розродження у жінок із гестаційним цукровим діабетом: оцінка ризиків та переваг

29.	Доцент кафедри акушерства та гінекології № 2 ТНМУ імені І.Я. Горбачевського МОЗ України Багній Наталія Іванівна	Нові виклики сьогодення у застосуванні гестагенів
30.	К.м.н., доцент кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією ТНМУ імені І.Я.Горбачевського МОЗ України Уляна Михайлівна Мудрик	Клінічний випадок порушення менструального циклу у дівчинки з ожирінням
31.	Доцент кафедри акушерства та гінекології №1 ТНМУ імені І.Я.Горбачевського МОЗ України Лимар Любов Євгенівна	Стресіндуковані порушення менструальної функції у жінок раннього репродуктивного віку та їх корекція.
32.	Лікар акушер-гінеколог КНП «ТОКПЦ «Мати і дитина»ТОР Лимар Наталія Анатоліївна	Вагітність на тлі хронічного стресу: ризики та шляхи подолання.
33.	Доцент кафедри травматології та ортопедії з військово-польовою хірургією ТНМУ імені І.Я.Горбачевського МОЗ України Лимар Євген Анатолійович	Пролеми функції хребта у жінок з метаболічним синдромом.
34.	К.м.н., доцент кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією ТНМУ імені І.Я.Горбачевського МОЗ України Воронцова Тамара Олександрівна	Порушення статевого розвитку у підлітковому віці
35.	PhD, доцент кафедри акушерства, гінекології та перинатології Буковинського державного медичного університету Токар Петро Юрійович	Вакцинація проти вірусу папіломи людини як складова профілактики дисплазії шийки матки: аналіз вікових та регіональних тенденцій в Україні
36.	Асистент кафедри акушерства та гінекології №1 ТНМУ ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України, доктор філософії Франчук Марта Олександрівна	Ризик передчасних пологів у вагітних з багатопліддям після ДРТ у зв'язку із дисфункцією шийки матки
37.	Доктор філософії, асистент кафедри анестезіології та реанімації ТНМУ імені І.Я.Горбачевського МОЗ України Якимчук Олександр Миколайович	Порівняння різних підходів мультимодальної анестезії для післяопераційного знеболювання гінекологічних операцій
38.	Лікар мамолог,хірург-онколог,лікар дерматолог-онколог Багній Віктор Степанович	Стратегії зниження онкоризиків патології молочної залози
39.	Волянська Валентина Юрївна, Геряк Юрій Васильович	Вибір тактики розродження вагітних із епілепсією
40.	Доктор філософії, асистент кафедри акушерства та гінекології №1 ТНМУ імені І.Я.Горбачевського МОЗ України Кучмій Вікторія Юрївна	Предиктори розвитку акушерських ускладнень у вагітних групи ризику артеріальної гіпертензії
41.	Доктор філософії, асистент кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією ТНМУ ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України Дзживак Володимир Георгійович	Менеджмент ранньої діагностики вродженої патології шлунково-кишкового тракту у новонароджених
42.	Асистент кафедри фармакології з клінічною фармакологією ТНМУ ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України Маланчук Сергій Любомирович	Нутрієнтна підтримка під час вагітності
43.	Доктор філософії, асистент кафедри акушерства та гінекології № 1 ТНМУ ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України Олена Олексяк	Особливості матково-плацентарної гемодинаміки у вагітних із хронічним обструктивним захворюванням легень
44.	PhD, Асистент кафедри акушерства та гінекології №1 ТНМУ ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України Франчук Уляна Ярославівна	Стратифікація ризику прееклампсії з використанням клінічних параметрів та ангіогенних факторів
45.	PhD, Асистент кафедри акушерства та гінекології №1 ТНМУ ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України Кротік Софія Сергіївна	Діагностичні можливості гістероскопії при хронічному ендометриті у жінок репродуктивного віку
46.	Юрій Чеханов Д.мед.н., проф., зав. кафедри акушерства та гінекології ОНМедУ Гладчук Ігор Зіновійович	Персоналізоване формування сітчастого імплантата при лапароскопічній вагіноцервікопексії: вплив на анатомічність корекції та хірургічні результати

47.	Аспірант кафедри акушерства та гінекології післядипломної освіти Івано-Франківського національного медичного університету <i>Мохній Вікторія Василівна</i>	Функціональні кісти та мікробіом
48.	Аспірантка кафедри акушерства та гінекології післядипломної освіти Івано-Франківського національного медичного університету <i>Ксенія Островська</i>	Стрес-індуковані чинники та вторинна аменорея у молодих жінок
49.	Аспірант кафедри акушерства та гінекології №2 ТНМУ імені І.Я.Горбачевського МОЗ України <i>Маланчук Артем Сергійович</i>	Роль коморбідної патології матки в контексті репродуктивного здоров'я
50.	Аспірант кафедри акушерства та гінекології №1 ТНМУ імені І.Я.Горбачевського МОЗ України <i>Млинко Анастасія</i>	Вплив маси тіла на параметри стимуляції овуляції у жінок із синдромом полікістозних яєчників: ретроспективний аналіз
51.	Аспірант кафедри акушерства та гінекології ПО ІФНМУ <i>Арсен-Квочак Олександра Олександрівна</i>	Аномальні маткові кровотечі і мікробіом
52.	Аспірант кафедри акушерства та гінекології післядипломної освіти ІФНМУ <i>Ільчишин Максим Віталійович</i>	Геморагічні кісти, їх рецидиви і репродуктивне здоров'я
53.	Аспірант кафедри акушерства та гінекології Одеського національного медичного університету <i>Ануфрієв Дмитро Михайлович</i>	Молекулярні маркери хронічного болю і безплідності при ендометріозі
54.	Аспірант кафедри акушерства та гінекології післядипломної освіти Івано-Франківського національного медичного університету <i>Цинцадзе Ніна Картлозівна</i>	Фетальні аритмії: вплив на перинатальні наслідки

2-Й ДЕНЬ, СУБОТА 28 березня 2026 року
 дистанційно на online платформі MStTeams ТНМУ

10:00 – 10:30 Відкриття конференції		
10:00	Вступне вітальне слово голови оргкомітету, ректора закладу вищої освіти Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров'я України, професора <i>Лихацького Петра Григоровича</i>	
10:15	Вітальне слово начальника департаменту охорони здоров'я Тернопільської обласної військової адміністрації <i>Ольги Маркіянівни Ярмоленко</i>	
10:30-18:00 СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ «Репродуктивне здоров'я жінки»		
1.	Заслужений лікар України, д.мед.н., професор, член-кореспондент НАМН України <i>Медведь Володимир Ісаакович</i>	Артеріальна гіпертензія у вагітних: що нового?
2.	Д.мед.н., професор, зав. кафедри анестезіології та інтенсивної терапії з курсом дитячої анестезіології НУОЗ УКРАЇНИ імені П.Л. Шупика, заслужений лікар України, президент «Асоціації акушерських анестезіологів України» <i>Ткаченко Руслан Опанасович</i>	Сучасна терапія надмірної блювоти вагітних
3.	Д.мед.н., професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології ФПО ТНМУ імені І.Я.Горбачевського МОЗ України <i>Бойчук Алла Володимирівна</i>	Невиношування вагітності: коли кожна дитина важлива
4.	Д.мед.н., професор кафедри акушерства та гінекології Одеського національного медичного університету, лікар акушер-гінеколог, лікар УЗД <i>Анчева Ірина Анатоліївна</i>	Діагностична значимість ультразвукового дослідження у діагностиці патології ендометрію
5.	Д.мед.н., професор, зав. кафедри анестезіології та інтенсивної терапії з курсом дитячої анестезіології НУОЗ УКРАЇНИ імені П.Л. Шупика, заслужений лікар України, президент «Асоціації акушерських анестезіологів України» <i>Ткаченко Руслан Опанасович</i>	Patient blood management в акушерстві. Що нового у 2026 році?
6.	Д.мед.н., професор кафедри акушерства і гінекології Одеського національного медичного університету <i>Міщенко Валентина Павлівна</i>	Особливості перебігу гестаційних процесів у жінок обтяжених аденоміозом
7.	Д.мед.н., професор, завідувач кафедри акушерства, гінекології та перинатології Буковинського державного медичного університету <i>Кравченко Олена Вікторівна</i>	Гіперплазія ендометрія: проблема рецидивів
8.	Д.мед.н., професор кафедри акушерства і гінекології Одеського національного медичного університету <i>Носенко Олена Миколаївна</i>	Проблемні питання клінічно значущих спадкових тромбофілій в акушерстві
9.	Д.мед.н., професор кафедри акушерства та гінекології №1 Харківського національного медичного університету <i>Мерцалова Ольга Владиславівна</i> Д.мед.н., професор, зав. кафедри акушерства та гінекології №1 Харківського національного медичного університету <i>Щербина М.О., проф. Потапова Л. В., проф. Щербина І. М., асистент Чехунова А.О.</i>	Лістеріоз під час вагітності
10.	Д.мед.наук. професор кафедри акушерства та гінекології ім.І.Д.Ланового ІФНМУ <i>Геник Наталія Іванівна,</i> Д.мед.н., доцент кафедри акушерства та гінекології ім. І.Д.Ланового ІФНМУ <i>Прудніков Павло Михайлович,</i>	Тихий тригер акушерських ускладнень: ендотеліальна дисфункція у вагітних з надмірною масою тіла.

	PhD, доцент кафедри акушерства та гінекології ім. І.Д.Ланового Перхулин Оксана Мирославівна PhD Максименко Леся Ростиславівна	
11.	PhD, доцент кафедри акушерства та гінекології ФПО ТНМУ імені І.Я.Горбачевського МОЗ України Якимчук Юлія Богданівна	Кольпоскопічні картини ППСШ
12.	Д.мед.наук, професор зав. кафедри акушерства та гінекології післядипломної освіти ІФНМУ Макарчук Оксана Михайлівна Аспірант Шутак Віолетта-Марія	Істмоцеле: алгоритм супроводу поза вагітністю
13.	Д.мед.н., проф., зав. кафедри акушерства та гінекології ОНМедУ Гладчук Ігор Зіновійович Кожаків Віталій, Кір'якова Дар'я	Лапароскопія у веденні хворих з післяопераційними гнійно-септичними ускладненнями
14.	Д.мед.н., професор кафедри акушерства та гінекології Запорізького державного медико-фармацевтичного університету Резніченко Галина Іванівна Д.мед.н., професор Юрій Резніченко К.мед.н., доцент Олена Гири	Гормональні та ментальні порушення при передменструальному синдромі в умовах воєнного стану
15.	Д.мед.наук, професор кафедри акушерства, гінекології та планування сім'ї Сумського державного університету Нікітіна Ірина Миколаївна Аспірант кафедри акушерства, гінекології та планування сім'ї Сумського державного університету Дядюшка Вячеслав Вікторович	Ранні втрати вагітності: що ми недооцінюємо?
16.	Д.мед.н., професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології ФПО ТНМУ імені І.Я.Горбачевського МОЗ України Бойчук Алла Володимирівна	Невіношування вагітності – проблеми, перспективи зниження перинатальних втрат
17.	Д.мед.н., професор кафедри госпітального акушерства і гінекології та післядипломної освіти НМУ імені О.О. Богомольця Гнатко Олена Петрівна	Психологічний статус вагітних з психосоматичною причиною неплідного шлюбу в анамнезі
18.	PhD, доцент кафедри акушерства та гінекології ФПО ТНМУ імені І.Я.Горбачевського МОЗ України Якимчук Юлія Богданівна	СПКЯ на фоні гіперпролактинемії та метаболічного синдрому
19.	Д.мед.н., професор кафедри акушерства і гінекології Одеського національного медичного університету Нагорна Вікторія Федорівна Д.мед.н., асистент кафедри акушерства і гінекології Одеського національного медичного університету Бічевська Розалія	Субінволюція матки судинно-міометральна патологія
20.	PhD, аспірант кафедри акушерства та гінекології ім.І.Д.Ланового ІФНМУ Гвоздецька Галина Сергійівна Асистент кафедри акушерства та гінекології ім. І.Д. Ланового ІФНМУ Жукуляк Оксана Д.мед.наук. професор кафедри акушерства та гінекології ім.І.Д.Ланового ІФНМУ Геник Наталія	Психоемоційні порушення як предиктори рецидиву блювання вагітних
21.	Д.мед.н., професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології ФПО ТНМУ імені І.Я.Горбачевського МОЗ України Бойчук Алла Володимирівна	Оптимізація терапії рецидивів баквагінозу - для жіночої чистоти
22.	К.мед.н., доцент кафедри акушерства, гінекології та перинатології БДМУ Ясніковська Світлана Михайлівна.	Сучасні погляди на лікування загрозового абортів з відшаруванням хоріона
23.	К.м.н., асистент кафедри факультетського акушерства і гінекології НМУ імені О. О. Богомольця Скuryтіна Наталія Григорівна Д.мед.н., професор, завідувач кафедри факультетського акушерства і гінекології НМУ імені О. О. Богомольця Бенюк Василь Олексійович	Характер репродуктивних розладів у жінок фертильного віку з порушенням менструальної функції в пубертаті
24.	К.мед.н., доцент кафедри акушерства і гінекології Одеського національного медичного університету Надворна Ольга Миколаївна Д.мед.н., професор кафедри акушерства та гінекології Одеського національного медичного університету	Предиктори преєклампсії у вагітних

	Марічереда Валергія Геннадіївна	
25.	Аспірант кафедри акушерства та гінекології Одеського національного медичного університету Волянюк Аліна Володимирівна Д.мед.н., професор кафедри акушерства та гінекології Одеського національного медичного університету Рожковська Наталія Миколаївна	Оцінка оваріальної відповіді у безплідних пацієнток з ендометріомами в програмах ДРТ.
26.	Лікар акушер-гінеколог КНП «МКЛШНМД ім. проф. О. І. Мещанінова» Феськова Анна Олександрівна	Кіста гартнерового ходу чи агресивна ангіоміксома? Складнощі диференційної діагностики. Клінічний кейс
27.	Доктор медичних наук, професор кафедри акушерства та гінекології БДМУ Андрієць Оксана Анатоліївна	CANDIDA під прикриттям: як не пропустити важливого?
17:00	Підсумкове оцінювання набутих знань, компетентностей та практичних навичок (тестування учасників)	
17:30	Підведення підсумків. Завершення конференції. Прийняття резолюції конференції.	
17:45	Видача сертифікатів учасникам.	

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

27 березня 2026 р.

- 10.00 – 10.30** Реєстрація учасників
- 10.30 - 11.00** Відкриття конференції: привітання від організаторів та гостей конференції
- 11.00 - 14.00** Пленарне засідання
- 14.00 - 17.00** Студія доповідей науковців за фахом *«Акушерство та гінекологія»*

28 березня 2026 р.

- 10.00 - 18.00** Основна програма
- 10.30 - 17.00** Студія доповідей науковців за фахом *«Репродуктивне здоров'я жінки»*
- 17.00 - 17.30** Підсумкове оцінювання набутих знань, компетентностей та практичних навичок (тестування учасників).
- 17.30 - 17.45** Підведення підсумків. Завершення конференції. Прийняття резолюції конференції.
- 17.45 - 18.00** Видача сертифікатів учасникам.

Розсилка електронних сертифікатів БПР всім зареєстрованим учасникам конференції здійснюватиметься протягом 30 календарних днів по закінченню конференції: сертифікат учасника, **10 балів**; сертифікат доповідача **15 балів**.

Матеріали конференції (програма, сертифікат учасника, збірник (журнал)) будуть розміщені на [сайті заходу](#).

Учасники отримають сертифікати БПР у відповідності до наказу МОЗ України від 16.04.2025 №650, які враховуються при атестації лікарів.

ДЛЯ ЗАПИТАНЬ – КОНТАКТНІ ТЕЛЕФОНИ:

проф. Бойчук Алла Володимирівна, +380 67 302 58 08,

доц. Якимчук Юлія Богданівна, +380 96 737 33 23

(кафедра акушерства та гінекології ФПО), e-mail: appag_kaf@ukr.net

тел./факс: +38(0352) 52-04-79 – науковий відділ (організація наукових форумів), керівник – **Оксана Шевчук**; фахівець – **Наталія Петришин**,
моб. Тел./Viber +380971266232, E-mail: vonf@tdmu.edu.ua

[Сайт конференції](#)

[Web-сайт університету](#)